

EDITORIAL

**Actualización sobre tumores neuroendocrinos
(Update on neuroendocrine tumors)**

Maribel Lizarzábal-García¹ <http://orcid.org/0000-0002-6185-5163>

¹Postgrado de Gastroenterología. Facultad de Medicina, Universidad de Zulia, Venezuela. Maracaibo, Venezuela.

Los tumores neuroendocrinos (NET, por sus siglas en inglés Neuroendocrine Tumors), suelen ser cánceres indolentes de crecimiento lento con comportamientos heterogéneos, algunos tumores metastásicos amenazan la supervivencia, mientras otros más localizados permiten mayor sobrevida.

El riesgo de mortalidad en NET es elevado y varía según el lugar del tumor primario. Por lo que es muy importante entender las diferentes causas de muerte y diferentes factores de riesgo asociados en los subgrupos variables de pacientes con NET.

Todo esto es crucial para tomar decisiones de tratamiento e informar adecuadamente a los pacientes. Ya que el riesgo del tratamiento nunca debe exceder al riesgo del propio tumor. Por ejemplo, algunos tumores pequeños localizados, no metastásicos, en recto, colon, estómago, intestino delgado o páncreas pueden controlarse con seguridad.

La edad avanzada, el sexo y la presencia de metástasis se asocian entre otros factores socioeconómicos a diferentes riesgos de mortalidad y pueden orientar a la predicción de la supervivencia.

¿Por qué hablar de los NET? Porque si bien, es una enfermedad poco frecuente, con una incidencia de 5 a 7 casos por 100.000 habitantes/año. Desde mi perspectiva como médico con más de 45 años de experiencia, considero que ha llegado el momento de visibilizar esta patología, tal y como lo hacemos con el cáncer de mama, el cáncer de colon, próstata, y cualquier otra enfermedad, con el fin de concienciar y alzar la voz para lograr una detección temprana, lo único que garantiza y da esperanza de vida al paciente, a quién nos debemos.

En esta edición #24 intentamos a través de la experiencia de expertos especialistas en el tema y una exhaustiva revisión de la literatura, presentarles información actualizada sobre el manejo de estos incógnitos tumores, lo que nos permitirá, compartir futuras recomendaciones relacionadas con el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los diferentes NETs para un asesoramiento adecuado de nuestros pacientes y sus familiares.

Aprovecho la oportunidad de que estamos celebrando el séptimo aniversario de nuestra Revista, para dedicar este número, a todos ustedes queridos lectores amantes de la salud, la ciencia y la investigación.

Gracias a todos los investigadores y colaboradores de la Revista que nos han permitido el privilegio de ¡Servir! “El que no vive para servir, no sirve para vivir”. He sido inmensamente

feliz y estoy convencida que he vivido con amor y pasión todos los roles que me ha tocado desempeñar.

En calidad de Directora- Editora, quiero agradecer a los autores, investigadores y colaboradores que han participado en las diferentes ediciones de la Revista, por sus aportes, responsabilidad y profesionalismo. ¡Gracias!” a toda la comunidad dedicada al sector salud y a nuestros queridos lectores: son ustedes los que nos motivan a brindarles información científica valiosa y actualizada.

Esperamos que nuestro trabajo sea de su agrado. Deseamos que, en cada artículo, puedan encontrar ese dato valioso, esa respuesta, que les motive a leer la próxima página, el próximo artículo, y puedan decidirse por saber e investigar más sobre los tumores neuroendocrinos.

Como decía Isaac Newton: «Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano»